

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Камилова Сайёра Юлдашевна

E-mail: kamilovasajera@gmail.com

Преподаватель кафедры ОГиСЭД

Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова, город Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12653996>

На современном этапе развития нашего общества так или иначе мы сталкиваемся с проблемой в подборе методов и форм обучения, соответствующих нашему времени. Так, на сегодняшний день, возникает потребность в применении информационно-коммуникативных технологий в современном образовательном процессе. Их внедрение стало неотъемлемой частью «жизни» образования в связи с тем, что в век развития техники требования к будущим специалистами стали выше.

Область гуманитарных дисциплин требует от своих специалистов наличие самостоятельной деятельности и готовности к подбору подходящих форм и методов, направленных на решение проблемных вопросов. Чаще всего «волшебным мостом» в выходе из затруднительных ситуаций служат новейшие технологии, благодаря которым каждый может получить открытый доступ к получению нужных для него знаний, что, несомненно, служит лишь во благо образовательного процесса.

Интернет и его неиссякаемые ресурсы - как одна из новейших технологий - создали площадку, на которой стало возможно повышение квалификации кадров, формирование профессионально-коммуникативных навыков.

Внедрение информационных технологий в процесс обучения изменило и его структуру. Так, при изучении гуманитарных (и в целом всех) дисциплин появилось модульное обучение, повлекшее за собой потребность

в создании новой программы обучения, подборе материала, контрольных вопросов и т.п.

При тщательном подборе форм и видов ИКТ в преподавании наблюдается повышение интереса учащихся в сфере гуманитарных дисциплин, что способствует проявлению творческой активности в данной сфере обучения; отмечается появление самостоятельности при решении проблемных вопросов, вследствие – создаётся гармонично развитая личность и компетентный специалист.

Применение инновационных технологий в современном образовательном процессе служит ключом к обеспечению качества обучения, совершенствованию современных направлений в преподавании гуманитарных дисциплин; развивает умственные и творческие способности студентов, благодаря использованию интерактивных упражнений, задействующих такие рецепторы, как слух, зрение, осязание и т.п.; помогает улучшить письменную и устную речь, создаёт благоприятную атмосферу для оптимизации коммуникативной компетенции.

Благодаря расширению видов форм и методов обучения преподаватель не чувствует зажатости при подборе учебного материала, а интернет-пространство позволяет ему актуализировать учебную информацию, подыскать дополнительный материал, который мог бы быть полезным для студентов, а также выбрать формы контроля или же самоконтроля по дисциплине. Также может быть улучшена обратная связь со студентами, которая поможет при решении вопросов, требующих консультации.

Средства мультимедиа, персональные компьютеры, которыми оснащены аудитории, создают атмосферу, в которой студенты могут более углубленно ознакомиться с интересующими их вопросами в сфере гуманитарных дисциплин, а преподаватель же, в свою очередь, пользуясь возможностями, предоставленными ИКТ, может повысить свои навыки, делаясь методическими разработками и проектами.

Исходя из всего выше сказанного, можно прийти к выводу, что актуальность использования инновационных технологий для формирования профессиональных умений у студентов не вызывает сомнений, это позволило сформулировать проблему: какими должны быть содержание и методика использования в учебном процессе инновационных технологий, обеспечивающих эффективность формирования профессионально важных умений у студентов в сфере изучения гуманитарных наук. Задействование ИКТ показало, что они по праву считаются основополагающими при построении современного учебного процесса, так как на этапах их применения было отмечено, что они в разы сокращают длительность изучения гуманитарных дисциплин, а также способствуют повышению качества усвоения последних.

Литература:

1. Арипова М.Г. «Совершенствование коллаборативных проектов трансформации знаний в обучении студентов педагогических вузов (на примере русской литературы): автореф. дис. ... докт. философ. пед. наук (PhD): 10.01. 05 / Арипова М.Г. –Самарканд, 2022. –22 с.
2. Ахмедова Н.М. “Формирование эстетической культуры студентов высших образовательных учреждений Узбекистана средствами искусства” Научный журнал. Проблемы науки. Москва, №05(60), июнь, 2021 г., с.67-70
3. Григорьев, С.Г. Методико-технологические основы создания электронных средств обучения. / С.Г. Григорьев. – Самара.: Самарская государственная академия, 2002. – 220 с.
4. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании. / И. Г. Захарова. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

5. Хазова, Л. В. Информационные технологии в преподавании гуманитарных и социально-экономических дисциплин./ Л. В. Хазова.// Социально-гуманитарные знания.- М.: Академия, 2007. № 3. – С. 45-52.